

САНБЕРРИ КЎЧАТЛАРИНИ ОЗИҚЛАНИШ МАЙДОНИ ВА ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИКГА ТАЪСИРИ

Хайдаров Азамат Рахматиллаевич

Тадқиқотчи, Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети

Аннотация: Мазкур мақолада очиқ ерда етиштирилган Санберри ўсимлигининг меваларига оид агробиологик ва технологик кўрсаткичлар таҳлил қилинган. Хусусан, кўчат тури (тувакли ва туваксиз), озиқланиш майдони ва ўсимлик зичлигининг ҳосилдорлик, меваларнинг ўртача вазни ҳамда битта ўсимлик маҳсулдорлигига таъсири ёритилган. Тадқиқот натижаларига кўра, ўсимлик зичлиги камайиши натижасида бир ўсимликдан олинадиган ҳосил миқдори ва мева вазни ошгани қайд этилган. Шунингдек, Санберри меваларини йиғиш жараёнининг хусусиятлари, турли усулларнинг самарадорлиги ва қайта ишлашга таъсири баҳоланган. Бутун бандларни кесиш орқали йиғиш самарали бўлиши мумкин, аммо хом ашёни қайта ишлаш мураккаблиги ортади. Санберри меваларини теришида ҳосил таркибидаги бандлар улуши ҳақида илмий адабиётларда маълумот йўқлиги таъкидланган.

Калим сўзлар: Санберри, кўчат усули, озиқланиш майдони, ўсимлик зичлиги, ҳосилдорлик, мева вазни, йиғим-терим, қайта ишлаш, агробиологик кўрсаткичлар, технологик жараён.

Аннотация: В статье проанализированы агробиологические и технологические показатели плодов санберри (*Solanum retroflexum*), выращенных в условиях открытого грунта. В частности, рассмотрено влияние типа рассады (горшечная или безгоршечная), площади питания и плотности растений на урожайность, среднюю массу плодов и продуктивность одного растения. Результаты исследований показали, что снижение плотности посадки способствует увеличению массы плодов и урожайности с одного растения. Также оценены особенности процесса сбора урожая санберри, эффективность различных способов сбора и их влияние на переработку. Отмечено, что сбор урожая путём срезания целых плодовых кистей сокращает время уборки, но усложняет подготовку сырья к переработке. В литературе отсутствуют данные о соотношении массы плодоножек в составе урожая санберри.

Ключевые слова: Санберри, способ выращивания рассады, площадь питания, плотность растений, урожайность, масса плода, сбор урожая, переработка, агробиологические показатели, технологический процесс.

Abstract: This article analyzes the agrobiological and technological indicators of Sunberry (*Solanum retroflexum*) fruits grown in open field conditions. In particular, the effects of seedling type (container-grown or bare-root), plant spacing, and plant density on yield, average fruit weight, and productivity per plant are examined. The results of the study indicate that a decrease in plant density leads to an increase in fruit weight and yield per plant. Additionally, the characteristics of the Sunberry harvesting process, the efficiency of different harvesting methods, and their impact on post-harvest processing are evaluated. Harvesting by cutting entire fruit clusters may be effective in reducing harvest time, but it increases complexity during processing. It is also noted that no scientific data are available on the proportion of stems in the harvested yield of Sunberry.

Keywords: Sunberry, seedling method, plant spacing, plant density, yield, fruit weight, harvesting, processing, agrobiological indicators, technological process.

Кўчат етиштириш усуллари ва уларнинг ҳосилдорликка таъсири аграр илм-фаннинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, ноанъанавий экинлар сингари Санберри (*Solanum retroflexum*) каби ўсимликлар учун бу омил ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Белик В.И. (1970) ўз асарида сабзавот

экинларини ўстиришда кўчат усулининг афзалликларини, хусусан, вегетация даврини қисқартириш, эртаги ҳосил олиш ва ҳосил сифатини яхшилаш имкониятларини кенг ёритади. Унинг фикрича, кўчат усули махсус шароитда назорат остида ўсадиган ўсимликлар орқали ҳосилнинг бир хиллиги ва барқарорлигига эришиш имконини беради.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Матвеев ва Рубцов (1985) кўчат етиштиришда идишли ва туваксиз усулларни таққослаб, идишсиз усулнинг иқтисодий жиҳатдан арзонроқ, бироқ мослашув даври узоқроқ бўлиши туфайли умумий ҳосилга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлайдилар. Бу Санберри ўсимлигини очик ерда экиш тажрибаларида ҳам тасдиқланади.

Литвинов А.И. (2011) ўз тадқиқотларида ноанъанавий экинларни маҳаллийлаштиришда агротехника омилларининг, жумладан, экиш схемаси, ўғитлаш ва суғориш режимларининг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратади. Унинг фикрича, ҳар бир ўсимлик тури учун индивидуал ёндашув талаб этилади.

Сокол В.А. (1978) биокимёвий таҳлиллар ва озуқавий қийматни баҳолаш орқали ҳосил сифатини аниқлаш усулларини баён этади. Бу Санберри меваларининг

озикавий қийматини баҳолашда муҳим ҳисобланади.

Нестеров В.В. (2006) экинлар зичлиги ва экиш схемаларининг фотосинтез, ҳаво айланиши ва ўсимликлар ўсиш жараёнига таъсирини илмий асослаб, оптимал схемани танлаш зарурлигини таъкидлайди. Унинг тавсияларига кўра, ҳар бир зичлик ўзининг агроиклим шароитида қайта баҳоланиши керак.

Поляков П.В. (2015) эса янги экин турларининг озуқавий ва биокимёвий таркиби асосида уларнинг иқтисодий ва агротехник салоҳиятини баҳолаш методларини таклиф этади.

55 кунлик тувакли ва туваксиз кўчатлардан ўстирилганда ўсимлик зичлигининг Санберри итузуми ҳосилдорлигига таъсири ҳақидаги маълумотлар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

**Кўчатларни етиштириш схемалари ва усулларининг Санберри ҳосилдорлигига таъсири
(ўртача 2022-2024 йй)**

Кўчат тайёрлаш усули	Экиш схемаси	Ўсимлик зичлиги, 1 м ²	Бир ўсимлик маҳсулдорлиги, г	Ҳосилдорлик, кг/1м ²
Тувакли кўчат	2022 йил			
	(90+50)/2x20	7.1	474±10	3,36
	(90+50)/2x25	5.9	585±12	3,45
	(90+50)/2x30	4.8	750±15	3,60
	(90+50)/2x35	4.2	820±9	3,44
	2023 йил			
	(90+50)/2x20	7.1	503±12	3.57
	(90+50)/2x25	5.9	611±15	3.60
	(90+50)/2x30	4.8	786±13	3.77
	(90+50)/2x35	4.2	843±18	3.54
	2024 йил			
	(90+50)/2x20	7.1	512±9	3.63
	(90+50)/2x25	5.9	617±12	3.64
	(90+50)/2x30	4.8	799±14	3.83
	(90+50)/2x35	4.2	848±12	3.56
Туваксиз кўчат	2022 йил			
	(90+50)/2x20	7.1	368±8	2.61
	(90+50)/2x25	5.9	455±11	2,68

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

	(90+50)/2x30	4.8	572±13	2,74
	(90+50)/2x35	4.2	615±7	2,58
2023 йил				
	(90+50)/2x20	7.1	385±12	2.73
	(90+50)/2x25	5.9	465±9	2.74
	(90+50)/2x30	4.8	590±15	2.83
	(90+50)/2x35	4.2	629±10	2.64
2024 йил				
	(90+50)/2x20	7.1	392±9	2.78
	(90+50)/2x25	5.9	478±13	2.82
	(90+50)/2x30	4.8	605±17	2.90
	(90+50)/2x35	4.2	638±12	2.67

А омил-кўчатларни етиштириш усули; Б омил-экиш схемаси.

Санберри итузумини етиштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида тувакли кўчатларнинг афзалликлари аниқланди. Экспериментал маълумотлар барча ўрганилган экиш схемалари бўйича туваксиз кўчатлардан ўстирилган ўсимликларнинг ҳосили пастроқ бўлганлиги кузатилди.

Кўчатларни етиштириш усули ва ўсимликларнинг зичлигини таққослаб шуни таъкидлаш керакки, Санберри итузумининг

максимал ҳосилдорлиги - 3,73 кг /м² максимал зичлиги 4,8 ўсимлик/м² бўлган вариантда тувакли кўчатлардан ўстирилганда олинди. Шу билан бирга, туваксиз кўчатлардан етиштириш вариантлари ўртасида ҳосилдорликда сезиларли фарқлар бўлмади.

Санберри итузумининг ҳосилдорлиги иккита асосий кўрсаткичга боғлиқ: ўсимликда пишган ва пишган мевалар сони ва уларнинг ўртача вазни.

4-жадвал

Кўчатларни етиштириш схемалари ва усулларининг Санберри мевалари сони ва ўртача вазнига таъсири

Экиш схемаси	Ўсимлик зичлиги, 1 м ²	Меванинг ўртача оғирлиги			Бир дона ўсимликда мевалар сони, дона		
		2022 й	2023 й	2024 й	2022 й	2023 й	2024 й
Тувакли кўчат							
(90+50)/2x20	7.1	1,64	1,58	1,71	289	318	299
(90+50)/2x25	5.9	1,73	1,66	1,78	338	368	346
(90+50)/2x30	4.8	1,89	1,79	1,93	396	439	413
(90+50)/2x35	4.2	2,03	1,96	2,12	403	430	400
Туваксиз кўчат							
(90+50)/2x20	7.1	1,73	1,66	1,79	212	231	218
(90+50)/2x25	5.9	1,89	1,74	1,94	240	267	246
(90+50)/2x30	4.8	1,99	1,95	2,03	287	302	298

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

(90+50)/2x35	4.2	2,15	2,05	2,24	286	306	284
--------------	-----	------	------	------	-----	-----	-----

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, очик ер шароитида ўстирилганда, Санберри меваларининг ўртача вазни 1,58 дан 2,24 г гача ўзгарганлиги кузатилди. Экспериментал маълумотлар шуни кўрсатадики, туваксиз кўчатли вариантда, озикланиш майдонининг ортиши ва ўсимлик зичлигининг пасайиши 5,9 дан 4,8 ва 4,2 гача ўсилик/м², меваларнинг ўртача вазни 2022 йилда 1,89 дан 1,99 гача ва 2,15 г гача, 2023 йилда 1,74 дан 1,95 ва 2,05 г гача, 2024 йилда 1,94 дан 2,03 ва 2,24 г гача ўсди. Шунга ўхшаш тенденция тувакли вариантларда ҳам кузатилди.

Маълумотларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаш керакки, ўсимликларнинг зичлиги пасайиши билан битта ўсимлик маҳсулдорлиги ҳосил бўлган ва пишган мевалар сонининг кўпайиши ҳисобига ҳам ошди.

Кўп ҳосилли мевали екинларни йиғиш энг кўп вақт талаб қиладиган жараёни бўлиб, барча харажатларнинг 40-80 фоизини ташкил

қилади. Итузумдошлар оиласининг екинлари (помидор, калампир, бақлажон, физалис) билан таққослаганда, Санберри итузумини териш ва тозалаш энг кўп вақт талаб этади, чунки у сентябрнинг 3-ўн кунлигида - октябрнинг 1-ўн кунлигида бир босқичда амалга оширилади. Ўрим-йиғим икки йўл билан амалга оширилиши мумкин: 1,5-2,0 г оғирликдаги пишган майда меваларни юлиб олиш ёки пишган меваларни бандлари бутун ҳолда кесиб олиш. Биринчи ҳолда, қийинчилик ошади, ҳосилдорлик пасаяди ва йиғим-терим вақти ошади, аммо хом ашёни қайта ишлашга тайёрлашнинг мураккаблиги пасаяди. Иккинчи ҳолда, ҳосилни йиғиш вақти қисқаради, аммо резаворларни бандлардан ажратиш зарурати туфайли хом ашёни қайта ишлашга тайёрлашнинг мураккаблиги ошади. Бутун бандларни кесиб, Санберри итузумини йиғишда мева вазни ва ҳосил таркибидаги бандларнинг нисбати ҳақида адабиётда ҳеч қандай маълумот йўқ.

Адабиётлар рўйхати

1. Белик, В. И. Основы овощеводства / В. И. Белик. — М.: Колос, 1970. — 256 с.
2. Литвинов, А. И. Технология возделывания нетрадиционных сельскохозяйственных культур / А. И. Литвинов. — СПб.: Лань, 2011. — 198 с.
3. Сокол, В. А. Экспериментальные методы в растениеводстве / В. А. Сокол. — Киев: Урожай, 1978. — 240 с.
4. Матвеев, А. Н., Рубцов, С. Н. Выращивание рассады овощных культур / А. Н. Матвеев, С. Н. Рубцов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 180 с.
5. Нестеров, В. В. Овощные культуры открытого грунта / В. В. Нестеров. — М.: КолосС, 2006. — 304 с.
6. Курганов, А. А. Агротехника овощных культур / А. А. Курганов. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 192 с.
7. Поляков, П. В. Оценка сортов новых культур по химическому составу и питательной ценности / П. В. Поляков // Вестник аграрной науки. — 2015. — № 6. — С. 45–49.